

MILLIY TARIX VA MADANIYAT – SHAXS MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY OMIL SIFATIDA

Eshniyazova Maysara

ISFT instituti Samarqand filiali ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Qilichova Shohsanam

ISFT instituti Samarqand filiali pedagogika yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538869>

Annotatsiya: ushbu maqolada milliy tarix va madaniyatning shaxs ma’naviyatini shakllantiruvchi asosiy omil ekanligi, mavuga oid qabul qilingan huquqiy-me’yoriy hujjatlar, tarixni o‘rganish borasida mavjud imkoniyatlar hamda tavsiyalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z va birikmalar: tarix, millat ma’naviyati, qadriyat, ta’lim.

Har bir yosh avlod o‘zi mansub millatning, davlatning munosib vorisi bo‘lib yetishishi lozim. O‘zbek xalqi kelajak egalarini kamol toptirishda o‘ziga xos tarix va tajribaga, boy madaniy-ma’naviy meros va cheksiz imkoniyatlarga, zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo‘lgan jamiyatda istiqomat qiladi. Shundan foydalangan holda farzandlarga yoshligidan milliy tariximizni, qadriyatlarimizni o‘rgatib borishimiz kerak.

Milliy tariximizning shakllanishi oson kechmagan. Ayniqsa, mustaqillikka erishishimiz bilan mamlakatimiz ma’naviy hayotida yangi uyg‘onish, o‘zlikni anglash davri boshlandi. Yurtimizda milliy tariximizni tiklash, asrlar qatidagi asl haqiqatlarni chuqurroq anglashimiz uchun juda ko‘p ishlar amalga oshirildi. Jumladan, qator muzeylar, tarixiy bog‘lar va xotira maydonlari barpo etildi, ajdodlar qudrati timsoli bo‘lgan obidalar, qadamjolar qayta ta’mirlandi, haykallari o‘rnatildi, manbalar xolisona yoritildi. Afsuski, hozirgi kunda milliy tariximizni bilmaydigan yoshlarimiz ham oramizda uchrab turadi. Milliy tariximiz, madaniyatimizga yoshlarning qiziqishlarini uyg‘otish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Vatan va xalq tarixini o‘rganishda O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimovning O‘zbekistonning eng yangi tarixini zamonaviy tarzda o‘rganishning nazariy-metodologik asoslarini shakllantirishga asos bo‘lib xizmat qiluvchi “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” (1998), “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch” (2008), “O‘zbekiston mustaqillikka enshish ostonasida” (2011) kabi asarlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Farmon va qarorlari, qator asarlari, maqola va nutqlari, qabul qilingan Qonun va boshqa me’yoriy hujjatlar muhim nazariy-metodologik asos sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ-4038-son qarori, 2019-yil 11-iyuldagi “O‘zbekiston tarixi” telekanalini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4390 Qarori, shubhasiz, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini chuqur o‘rganish, yosh avlodni milliy qadriyatlar va ajdodlarimizning bebaho merosi asosida tarbiyalash, jamiyatda vatanparvarlik va g‘urur tuyg‘usini shakllantirish asosida milliy o‘zlikni anglash hissini mustahkamlash va vatandoshlarimiz dunyoqarashini kengaytirish nechog‘li ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib bermoqda. Xususan, yoshlarimizga tarixni o‘rgatish maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlanishi, maxsus Tarix fani sifatida esa 5-sinfdan boshlab to oliy ta’lim muassasalrida ham o‘qitish davom ettirilishi, shuningdek tarix yo‘nalishida “O‘zbekiston tarixi”, “Sharqshunoslik”, “Meros”, “Moziydan sado”, “O‘zbekiston

arxeologiyasi”, “O‘zbekiston moddiy madaniyati tarixi”, “O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar”, “O‘zbekiston eng yangi tarixining dolzarb masalalari” va boshqa bir qator doimiy ilmiy nashrlar yo‘lga qo‘yilganligi milliy tariximiz va madaniyatimizni o‘rganish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning ko‘lamini belgilab beradi.

“Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”, – dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Zero, milliy taraqqiyotni ta‘minlashda tarixiy madaniyatning, milliy ma‘naviyatning o‘rni beqiyos. Milliy ma‘naviyatning shakllanish bosqichlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: 1) shaxs ma‘naviyati; 2) milliy ma‘naviyat; 3) mintaqaviy ma‘naviyat; 4) umuminsoniy ma‘naviyat.

Shaxs ma‘naviyati har bir shaxsga tegishli bo‘lib, uning ruhiy holati va xatti-harakatlarini namoyon qilsa, milliy ma‘naviyat muayyan millatimizga tegishli bo‘lgan ajdodlarga xos g‘oyat qimmatbaho ma‘naviy tushuncha hisoblanadi. Mintaqaviy ma‘naviyat – muayyan mintaqaga, millatga, umuminsoniy ma‘naviyat esa butun insoniyatga tegishli bo‘lgan axloqiy ma‘naviy boylikdir. Shaxs ma‘naviyati - har bir odamning o‘zini insoniyat farzandi, millat vakilli, davlat fuqarosi deb bilishidir, shu bilan birga o‘z vatanining jamiyki boyliklarini asrash, jamiyat a‘zolarining huquq va erkinliklarini hurmat qilish, iymon-e‘tiqod, sadoqat, halollik, dovyuraklik, fidoiylik va aqliy teranlik bilan faoliyat olib borishidir. Shaxs ma‘naviyati deganda uzoq tarix davomida turli sinovlardan o‘tgan, sayqal topib kelayotgan va faqat ijobiy fazilatlar tarzida e‘zozlanadigan ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar nazarda tutiladi. Bu tushuncha xalqimizning shonli tarixi, benazir o‘tmishi, turmush tarzi, urf-odatlar hamda an‘analariga, uning boy og‘zaki va yozma ijodi, mumtoz adabiyoti va san‘atiga singib ketgan bo‘lib, inson ma‘naviy takomilda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Insonning qadr-qimmati, sha‘ni, or-nomusi, g‘ururi milliy qadriyatlar bilan bevosita bog‘liq. Milliy qadriyatlar har bir millatning o‘ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy, tushuncha bo‘lib, o‘sha millat bosib o‘tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo‘shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Xuddi shu milliy o‘ziga xoslik, o‘ziga moslik, millat madaniyatida, adabiyotida, san‘atida, tilda, dinida, tarixiy xotirasida, yashash, ishlash va fikrlash tarzida, urf-odatlarida, rasm-rusumlarda baytam-u sayillarida o‘z ifodasini topadi. Milliy qadriyatlar milliy ma‘naviy madaniyat ifodasi bo‘lib, har bir millatning insoniylik xazinasiga qo‘shgan munosib hissasining hosilasidir.

Bugungi kunda davlatimiz “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning yangi, yanada yuksak bosqichiga ko‘tarilmoqda. Ayni davrda ham milliy qadriyatlar, shaxs ma‘naviyati, millat taqdiri eng asosiy va oliy qadriyat sifatida yuksak o‘rnini saqlab qoladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Prezidentimiz aytganlaridek, milliy ruh bilan yaratilgan o‘ziga xos tarbiyaviy ta’sirga ega bo‘lgan milliy tariximizni va madaniyatimizni o‘sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirishimiz zarur. Buning uchun bir necha tavsiyalarimizni bayon qilmoqni lozim topdik:

- o‘quvchilar-yoshlar o‘z milliy qadriyatlarini yanada chuqurroq o‘rganishi uchun mafkuraviy bilimga va sog‘lom fikrga ega bo‘lishiga e‘tibor qaratish;
- yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini, huquqiy bilimdonligini oshirish;

- voqelikka xolis munosabat bildira oladigan erkin fikrli, mantiqiy mushohada quvvati va intellektual qobiliyati yuqori yoshlarni tarbiyalashga e'tibor qaratish, bunday qatlamni yanada qo'llab-quvvatlash;

- milliy qadriyatlarni qadrlaydigan, o'z ona tili, adabiyoti va tarixini mukammal darajada biladigan avlodni tarbiyalashga jiddiy munosabatda bo'lish shart va bu talab jamiyatning barcha qatlami (ta'lim, sport, ommaviy axborot vositalari, huquq, harbiy soha)ga tegishli masala bo'lmog'i;

- ta'lim muassasalarida ona tili, adabiyot, tarbiya va tarix fanlarini chuqurroq o'rgatishni oldingi o'ringa qo'yish;

- har bir millatning kelajagi o'qituvchilar saviyasiga bog'liq ekan, zamonaviy ilmlarni va sohaviy bilimlarni mukammal egallagan, ijodiy fikrlovchi va kasbiga kreativ yondashuvchi pedagog kadrlarni tayyorlashga jiddiy e'tibor qaratish;

- shonli tariximiz va buyuk ajdodlarimiz hayoti va bebaho merosi haqidagi sifatli video va audiolavhalar tayyorlab, ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarga yetkazish;

- kitobxonlik haftaliklarini tashkil etish va unga aholining barcha qatlamlarini jalb qilish lozim.

Milliy tarix va madaniyat – shaxs ma'naviyatini shakllantiruvchi asosiy omil sifatida qaralar ekan, bu jarayonga daxldor bo'lgan biror harakat nazardan chetda qolmasligiga erishish va har bir soha mutaxassisi o'z ishiga mas'uliyat bilan va vijdonan yondashib faoliyat yuritishi lozimligini anglab yetishi davr talabidir.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. – 416 b.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. – Тошкент: "Тасвир" нашриёт уйи, 2021. -36 б.
3. Янги Ўзбекистонда эркин ва фаровон яшайлик! - Тошкент: "Тасвир" нашриёт уйи, 2021. -52 б.
4. Eshniyazova M. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish - davr talabi. "Scientific-methodical journal of scientific progress", march, 2021. 103-109-betlar
5. Eshniyazova M. Sohada o'zbek tilini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center. 02nd June 2022.
6. www.lex.uz
7. www.ziyonet.uz